

KO'RISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI SAVODGA O'RGATISHDA INTERFAOL YONDASHUVLAR

Sh.Z. Matupayeva¹, Jumanazarova Dildora Akmaljon qizi², Jo'rayeva Malika Xayrulla qizi², Abdilatova Mohinur Murodbek qizi²

¹ChDPU Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti p.f.f.d (PhD)

²Maxsus pedagogika (tiflopedagogika) yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010412>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishda interfaol yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi yoritiladi. Maxsus pedagogika talablaridan kelib chiqib, o'quvchilarning individual ehtiyojlari, idroki va qabul qilish xususiyatlariga mos metodlar tanlangan. Maqolada tinglab tushunish, taktil (sezgi) orqali o'rganish, audio-vizual texnologiyalar, o'yinli topshiriqlar va juftlik hamda guruhli mashg'ulotlar kabi interfaol usullar qo'llanishining afzalliklari tahlil qilinadi.

Аннотация. В статье рассматриваются важность и эффективность использования интерактивных методов обучения грамоте детей с нарушениями зрения. На основе требований специальной педагогики выбираются методы, соответствующие индивидуальным потребностям, особенностям восприятия и рецептивности учащихся. Анализируются преимущества использования интерактивных методов, таких как аудирование, тактильное (сенсорное) обучение, аудиовизуальные технологии, игровые задания, парная и групповая работа.

Abstract. This article highlights the importance and effectiveness of using interactive approaches in teaching literacy to children with visual impairments. Based on the requirements of special pedagogy, methods that are appropriate for the individual needs, perception, and receptive characteristics of students are selected. The article analyzes the advantages of using interactive methods such as listening comprehension, tactile (sensory) learning, audio-visual technologies, game tasks, and pair and group activities.

Kalit so'zlar: interfaol yondashuvlar, maxsus pedagogika, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar, savod o'rgatish, audio texnologiyalar, o'yinli metodlar, adaptiv ta'lim, eshitib idrok etish, hamkorlikda o'qitish.

Ключевые слова: интерактивные подходы, специальная педагогика, дети с нарушениями зрения, обучение грамоте, аудиотехнологии, игровые методы, адаптивное обучение, слуховое восприятие, совместное обучение.

Keywords: interactive approaches, special pedagogy, children with visual impairments, literacy teaching, audio technologies, game methods, adaptive learning, auditory perception, collaborative learning.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitishda interfaol metodlar eng samarali pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Chunki bu metodlar bolani oddiy tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylantiradi va uning mavjud sezgi imkoniyatlarini to'liq ishga soladi. Interfaol metodlar bunday bolalarda:

- eshitish va sezish orqali axborotni qabul qilishni kuchaytiradi;
- mustaqil fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi;

- o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi; ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradi;
- dars jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Interfaol usullar har bir bolaga individual yondashuvni talab qiladi. Har bir bolaning ko'rish darajasi hisobga olinib, og'zaki tushuntirish, taktil materiallar, audiovizual vositalar va amaliy mashg'ulotlar uyg'unlashtirilishi zarur. Savodga o'rgatishda bolaning yoshi eng katta e'tiborga olinadigan jihatlardan biridir. Chunki dars berish jarayonida yoshga mos savol va topshiriqlar, maruza matnlari beriladi.

Savodga o'rgatishda interfaol yondashuvlar — bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida faol hamkorlikka asoslangan, bolaning dars jarayonida bevosita ishtirok etishini ta'minlaydigan zamonaviy o'qitish usullaridir. Bu yondashuvlarda bola faqat tinglovchi emas, balki o'rganish jarayonining faol subyekti bo'ladi.

Interfaol ta'lim — o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ikki tomonlama faol muloqotga asoslanadi. Asosan bu yondashuv ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun juda muhim, chunki ular o'quv jarayonida ko'proq sezgi (brayl yozuvi orqali) Brayl yozuvi -bo'rtma shaklida bo'lib, o'ngdan chapga qarab yoziladi o'qilishi aksincha yani o'ngdan chapga qarab o'qiladi. Taktil, eshitish va harakatlanish orqali axborotni qabul qiladi. Interfaol metodlar o'quvchini oddiy tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Maxsus pedagogika sohasida ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodxonlikka o'rgatish jarayoni murakkab, lekin to'g'ri yondashuvlar qo'llanilganda yuqori samara beradigan jarayondir. Bunday o'quvchilar ko'proq eshitish, sezish, nutqiy muloqot va multisensor tajribaga tayanadi. Shu bois interfaol metodlar — o'quvchini faol ishtirokchi sifatida dars markaziga qo'yadigan yondashuvlar — ularning savod o'rganish jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Muloqotga asoslangan yondashuv — bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol muloqot orqali bilim olishiga urg'u beruvchi pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv beshta asosiy turga bo'linadi, har biri o'quvchilarning faoliyatini turlicha rag'batlantiradi.

1. Savol-javob zanjiri metodi orqali o'quvchilarga o'qituvchi savol beradi, o'quvchi javob beradi, keyingi savol esa oldingi javobga bog'lanadi. Shu tarzda fikrlash jarayoni rivojlantiriladi va diqqat jamlanadi. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar uchun savol-javob zanjiri audio va taktil materiallar bilan birlashtirilsa samarali bo'ladi. Misol: O'qituvchi so'z yoki harfni aytadi, o'quvchi esa relyefli kartada topadi, keyingi savol shu harf bilan bog'liq bo'ladi. Anor..randa....ayiq...

2. Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarga munozara metodi yordamida o'quvchilar mavzu bo'yicha turli qarashlarni bildiradi va bir-birining fikrini tinglaydi. O'quvchilar bir-biriga savol tarzda yuzlandilar. Bunda o'qituvchi tomonidan shaffof raqobatni ta'minlab beradi. Nafaqat tanqidiy fikrlash, nutqiy ko'nikmalar, bir-biri bilan muloqatda qilish qobiliyati shakllanadi, raqabotdoshini tinglash va eshitish, har bir gapini tahlil qilish va so'z boyligini rivojlantirish. Misol: "Qaysi harfni yozishni o'rganish eng qiyin?" mavzusida guruh muhokamasi o'tkazish.

3. Rol o'yinlar orqali bolalarga erkin fikrlash, mustaqil harakat qilish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilar mavzuga mos rollarda ishtirok etadi va muloqot orqali bilimni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, ular nutqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Misol: Bir o'quvchi o'qituvchi, ikkinchisi o'quvchi rolida o'yin orqali harflarni mashq qiladi.

4. Guruh ishlari yordamida o'quvchilar guruhda birgalikda topshiriq bajaradi va bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Maqsad — hamkorlikda fikr almashish va bilimni chuqurlashtirish. Misol: Relyefli harflardan so'z yasash loyihasi yoki audio matn bo'yicha guruh mashqlari.

5. Juftlikdagi mashqlar orqali o‘quvchilar hamkorlik asosida o‘zlashtirilgan bilimlarini mustahkamlashda samarali natija ega bo‘ladi. O‘quvchilar ikki kishilik juftliklarda ishlaydi, biri topshiriq beradi, ikkinchisi bajaradi. Bu tur o‘zaro yordam va mustaqil faoliyatni rivojlantiradi. Misol: Bir o‘quvchi audio yozuvni tinglaydi va so‘zni aytadi, ikkinchisi kartada topadi yoki plastilin yoki xamir bilan shaklini yasaydi. Ko‘proq xamir bilan foydalanish muvofiq. Chunki plastilin tarkibida zaharli modda bor bo‘lib, xamir uy sharoitida tayyorlanadi. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan bolalar qiziqishi yuqori darajada bo‘lib, plastilinni og‘izga solib tatib ko‘rish mumkin. Shu sababli xamirdan foydalanish muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni savodga o‘rgatishda interfaol metodlardan foydalanish ularning o‘qish-yozish ko‘nikmalarini rivojlantirishda eng samarali yo‘llardan biridir. Multisensor yondashuv, guruhli o‘yinlar, taktil materiallar va audio texnologiyalar jarayonni yengillashtiradi, o‘quvchining mustaqilligini oshiradi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi. Interfaol ta’lim sharoitida bola nafaqat bilim oladi, balki faol, ijtimoiy va kommunikativ jihatdan rivojlangan shaxs sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev, A. (2019). Maxsus pedagogika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi.
2. Karimova, N. (2020). Ko‘rish nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitish metodikasi. Toshkent: Fan
3. Shukurov, M., & Tursunov, R. (2018). Interfaol ta’lim metodlari va ularning samaradorligi. *Pedagogika va psixologiya*, 5(2), 34–42.
4. UNESCO. (2015). *Education for children with visual impairments: Guidelines and strategies*. Paris: UNESCO Publishing.
5. Tursunova, D. (2021). Ko‘rish nuqsoni bo‘lgan bolalarda interfaol yondashuvlarni qo‘llash. *Maxsus ta’lim jurnali*, 3(1), 12–20.
6. Hidayatov, S. (2017). *Ta’limda interfaol metodlardan foydalanish*. Toshkent: Pedagogika.
7. Brayl, L. (2005). *Teaching Braille literacy to children with visual impairments*. New York: AFB Press.